

Тайна происхождения «живой материи»

Амирбегов Михаил Рубенович, биолог
Амирбегов Юрий Михайлович, философ
РФ г. Москва

Аннотация. Тайна происхождения «живой материи» порождает множество толков о ней, тогда как в реальности нет живой и неживой материи, лишь в объективном мире есть небиологические и биологические формы бытия берущие начало с концентратов небиологических форм - элементов водорода, кислорода, азота, углерода и других элементов выпадающих на поверхность Земли в виде водяных капель дождя - так считают авторы данной статьи, снимающие завесу с тайны происхождения не только «живой материи», но и с тайны происхождения воды на планете.

Ключевые слова: реальность, потенциал, энергия, движение, система, материя, форма.

The secret of the origin of «living matter»

Amirbegov Mikhail Rubenovich, Biologist
Amirbegov Yuri Mikhailovich, the Philosopher
Russian Federation, Moscow

Abstract. The mystery of the origin of "living matter" generates a lot of talk about it, whereas in reality there is no living and inanimate matter, only in the objective world there are non-biological and biological forms of being originating from concentrates of non-biological forms - elements of hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon and other elements falling on the surface of the Earth in the form of water drops of rain - so the authors of this article believe, removing the veil from the mystery of the origin of not only "living matter", but also from the mystery of the origin of water on the planet.

Keywords: reality, potential, energy, motion, system, matter, form

Когда то, давным-давно, когда Земля была ещё молодой, не было на ней воды и живой материи, в том числе вирусов, бактерий, растений, рыб и животных. Но потом они, по каким-то причинам вначале появились, а потом все вымерли и вместо них появились новые биологические виды [2], в том числе и человек, ломающий себе голову над вопросом - откуда, почему и как появилась жизнь на Земле [7, 8,11].

Эти вопросы затронули и авторов этой статьи, которые в своих книгах, таких как: «Первопричина движения и время бытия», «Почему вымерли динозавры», и «Онтология причинных основ человека», диалектическим методом рассуждений отвечают на вопрос, не только откуда появилась живая материя, но и на вопрос - откуда почему и как появилась сама материя со своими формами, в том числе и в форме нашей Земли и вещества воды.

Но перед тем как ответить на данные вопросы, откуда, почему и как появилась живая материя, авторы этой статьи в своих книгах заявляют, что в реальности нет живой и неживой материи - материи вообще нет в реальности, и, то, что мы обозначаем понятием материя - это есть движение. Оказывается, движение материализуется в нашем сознании, а ограничения - реализующиеся в нашем сознании, по факторам сличения, принимают значение формы. Но если нет живой и не живой материи, то откуда взялись ограничения и мы со своим сознанием.

Как считают авторы данной статьи, мы есть осуществляющаяся энергия, а потенциал - осуществляющий эту энергию - которая реализуется нами, реализуется нашим чувственным аппаратом и любые из-

менения в потенциале реализуются нашими чувствами, а любые ограничения мы видим, слышим, осязаем. И пошли вопросы за вопросами, один из которых требует ответа - откуда появился этот потенциал, если в реальности ничего нет???

Как из этих книг мы узнаём [1, 3, 4], между прошлым и будущим нет даже пространственного зазора, что сводит реальность в «Ничто», которое было, есть и будет в статическом постоянстве, что по Р.Декарту это нулевая точка в системе координат [6, 9], а по закону И.Ньютона - это инерция или статическая форма движения [9, 11].

Если статическая форма движения - это сохранение статики в непрерывности своего постоянства, или образно сдвиг статики с прошлой непрерывности своего постоянства в будущую непрерывность и в реальности нечему изменяться, то где же другая - динамическая форма движения, если без осуществляющейся энергии с её двумя формами - потенциальной и кинетической, ограничения и изменения исключаются. Так откуда берётся этот потенциал осуществляющий деятельность - энергию, допускающую изменения, если в реальности изменения исключаются?

Возникает вопрос, может или не может сохраниться реальность, если она не будет целостной и неограниченной? Отвечаем - может, если её постоянство будет непрерывной.

Понятием «непрерывность» мы замкнули реальность тремя её необходимыми возможностями такими как - непрерывность, целостность и неограниченность, и сказали, что эта триада замкнутая единством реальности, оказалась работающим зарядом

потенциала, сохраняющего реальность – единство «Ничто», и не исключает изменения в непрерывности её постоянства, сводя понятие движение к таким её противоречиям, как – статика и динамика.

Рассуждаем: со сдвигом реальности в непрерывности своего постоянства, высвобождается порция непрерывности, суммирующая непрерывность и спаривающаяся с действующими возможностями в потенциале, что ведёт и к изменениям в потенциале и к сохранению единства реальности. Т.е. осуществляется деятельность – энергия с её двумя формами – кинетической и потенциальной... и пошло и поехало...

И оказывается, что уровни кинетической формы осуществляющейся энергии реализуется материальными формами бытия лишёнными реальности – фотонами, атомами, звёздными системами и Вселенными, в том числе и нашими телесностями. Но это всё вкратце, что мы увидели в книгах авторов этой статьи, так как без этих мизерных знаний о появлении материальных форм бытия мы не сможем объяснить появление воды и «Живой материи» на Земле.

Итак, мы отходим мысленно от реальности – «Ничто» и спускаясь на материализованную Землю формулируем, что: «*принцип становления форм материи в причинно-следственные этапы движения один*», и что «*в неживом ничего не может возникнуть живого*» [4]. Т.е. если мы с нашим потенциалом замкнутые единством «Ничто» – живые, то и Вселенная – связанная с единством «Ничто» – живая, живые и звёздно-планетарные системы, в том числе и атомы, отличающиеся от живых биологических форм бытия в небологических живых формах. Живая форма из живых форм в живой форме.

Значит, если мир из всего располагает биологическими и не биологическими формами бытия, то нам следует узнать не появление на Земле «живой материи», а появление биологических форм бытия – так считают авторы этой статьи, в краткой форме излагающих свою версию.

Прежде чем перейти к изложению нашей версии о происхождении биологических форм бытия на планете Земля, мы должны уяснить себе, чем отличается «живая» форма бытия от «неживой» у небологических форм бытия.

Например: Солнечная система – это небологическая живая форма бытия централизованная Солнцем, тогда как участок гравитационного поля Солнца не имеющий централизующего ядра, по нашим понятиям – «неживая материя», и, тем не менее, это регулируемый участок «живой» формы бытия. Аналогично и атомы не биологические живые формы бытия централизованные ядром – протоном, тогда как участок поля протона атома – это не живая материя, но относящаяся к живой форме как ограниченный «луч» порядка в составе живой материи. А порядок в системе наводит ядро, так как ядро является источником «пищи» для всех форм системы. В системах планетарного типа, звезда и протон «кормят» планеты и электроны своим содержимым, проявляя в этих отношениях значение донора, тогда как планеты или электроны в атоме проявляют значение реципиента и в системе через эти энергопищевые отноше-

ния между донором и реципиентами наводится порядок в виде структуры системы. Энергопищевые отношения между системами образно можно представить как переход элементов молекулярной структуры от одной системы в состав другой – от донора в состав реципиента. Аналогично *квантуются*, обмениваясь элементами своих молекулярных структур и системы уровня Вселенной, и системы уровня фотона...

Таким образом, реципиенты – планеты и электроны в системе растут и в дальнейшем со своими полями выходят за её пределы, что схоже с делением планетарной системы на материнскую и рождающуюся дочернюю систему подобно делениям биологических форм бытия. Покинувшие материнскую систему планеты становятся звездами, а электроны – протонами. И звезда-протон с выходом из системы всех планет-электронов, остаётся оголённой и взрывается. И её содержимое ударной волной расходится и занимает бывшее её гравитационное поле. И бывшая ядерная система оказывается безъядерной – т.е. системы больше нет, лишь направленная ударная волна распада ядра, что назвали нейтронной или последней стадией онтогенеза живой системы. Разумеется, много планетная система – подобия Солнечной системы и многоэлектронный атом, могут делиться множеством раз.

Когда ударная волна распада звезды или протона достигает границ гравитационного поля и сталкивается с другой системой с ядром, то в месте столкновения происходит порождение сгустка материальности приобретающей значение астероида, который головной частью кометы как реципиент устремляется к донору – звезде, а в атоме – к протону системы. Далее хвост кометы гасится, и астероид становится планетой, а в атоме аналог астероида становится электроном. Так подобно биологическим формам чередуются в поколениях системы планетарного типа, проходя в своём онтогенезе четыре стадии – аниона, стабилизации, катиона и нейтрона с массой взорвавшегося ядра, поэтому вес нейтрона равен весу протона, а вес чёрной дыры – весу взорвавшейся звезды. Безъядерная стадия атома – это нейтрон; звёздной системы – это чёрная дыра, а биологической формы – это эритроцит, сперматозоид и их аналоги.

И наконец, между звёздными системами и атомами, как и между биологическими формами, осуществляются энергопищевые и брачные отношения, где одни системы – в зависимости от стадии их онтогенеза, проявляют значение донора или брачного партнёра с мужской ориентацией, а другие – реципиента, или брачного партнёра с женской ориентацией.

А теперь, с багажом приобретённых знаний о системах планетарного типа и со знанием атомов с одним и множеством электронов, характеризующих Землю, мысленно можем представить процесс порождения биологических форм бытия, начав свои рассуждения с атмосферы Земли.

Солнце, со своих протуберанцев центробежно высвобождает элементы – катионы и нейтроны, которые заполняют гравитационное поле Солнца.

По ходу высвобождения, эти элементы с одним электроном чередуются в поколениях и условно

называются гравитонами. Аналогично и Земля высвобождает гравитоны, которые заполняют гравитационное поле Земли. И там где потоки гравитонов Солнца и Земли (протона и электрона в атоме) сталкиваются – там порождаются атомы – гравитоны (в атомах порождаются кварки и фотоны) метисы образующие фронт поля Земли (электрона) становившего при распадах метисов силой раскручивания Земли (электрона) и силой толкающей Землю-электрон по орбите вокруг Солнца-протона. Но, вспышки на Солнце-протоне колеблют фронт поля Земли-электрона и гравитоны поля Солнца-протона мигрируют в глубокие слои гравитационного поля планеты-электрона, что мутирует гравитоны поля планеты Земля, повышая массу их электронов, которые доходит до массы электрона атома водорода с появлением у них спутников, в связи с плотным потоком нейтронов оплодотворяющих эти элементы. Планета перехватывает комету с астероидом в головной части и обзаводится спутником, как Земля обзавелась когда-то Луной, почему собственно и вымерли динозавры [2, 3]. У электронов - в гравитонах гравитационного поля Солнца и Земли, нет спутников. Спутники электронов появляются у элементов гравитонов, мутирующих в элемент «водорода» - в атом с одним электроном при одном спутнике - электрончике.

И эти элементы водорода, рождающиеся в верхних слоях атмосферы Земли, сталкиваются с элементами кислорода в озоновой сфере, образуя молекулы воды увлекающихся к Земле, что образует облака. (Ранее считалось, что испарения воды образуют облака).

Так как атмосфера Земли богата многоэлектронными элементами, такими как кислород, гелий; аргон; озон; азот; углерод; и др. элементы, то эти элементы, концентрируя вокруг себя молекулы воды как факторы доминанта - образуют капли дождя выпадающих на поверхность Земли. По ходу падения на

Землю, молекулы и элементы воды вступают с другими элементами в энергопищевые отношения, проявляя свойства и донора и реципиента.

Эти встречные элементы могут быть те, которые с элементами этих капель образуют концентраты в виде аминокислот, вступающих в энергопищевые отношения как друг с другом, так и со средой, образуя вокруг себя белковые по химическому составу поля - становясь ядром зарождающейся системы способной делиться на подобия как системы планетарного типа. А белковая по химическому составу система регулируемая ядром централизованным фактором доминанта - центриолем, свойственна «живому» организму, в частности одноклеточному биологическому виду. Так как центриоль в ядре клетки проходит свои стадии онтогенеза - аниона, стабилизации, катиона и нейтрона, то с переходом на стадию катиона центриоль делится на материнскую и дочернюю организации, каждая из которых концентрирует в ядре свою среду, что не исключает деления клетки на подобия одного биологического вида.

Так зарождается на Земле биосфера с биологически активными видами, которые с изменением биосферы мутируют и в процессе чередования в поколениях видоизменяются, переходя с зачаток - вирусов, в одноклеточные биологические виды, и далее в многоклеточные организмы. И зарождения биологических форм бытия не прекратятся до тех пор, пока атмосфера Земли, наряду с формирующимися элементами водорода будет располагать кислородом, азотом, углеродом, и др. элементами необходимыми для зарождения не только «живой материи», но и воды. Таким образом, мы смогли в краткой форме изложить своё отношение к теории о происхождении биологических форм бытия, снимающих завесу с тайны происхождения «живой материи» и воды на Земле.

Литература:

1. Амирбегов М.Р. Теория времени или принцип становления форм материи, Москва, «Щербинская типография», 2002г – 90с.
2. Амирбегов Ю.М. Почему вымерли динозавры, Москва, «Щербинская Типография» 2002 стр. 40
3. Амирбегов М.Р., Амирбегов Ю.М., Первопричина движения и время бытия, Москва, «Щербинская типография» 2010г. Стр. 272
4. Амирбегов М.Р. Амирбегов Ю.М. Онтология причинных основ человека, изд. Москва Белый ветер 2018г. – 120 стр.
5. Вилли, Биология, "Мир", Москва, 1966
6. Декарт Р., Сочинения, т. 1-2, М., 1989-1994
7. Реймерс Н.Ф.. Экология. Теории, законы, правила, М., 1994
8. Платон. Избранные диалоги. – М.: Рипол классик, 2002. – 960
9. Савельев И.В. Курс общей физики. В 4 томах. М.: КноРус, 2009. – 1856 с.
10. Секст Эмпирик. Сочинения в двух томах. М.: «Мысль». Т.1 1975 – 400, т.-2 1976 – 424 с.
11. Философия: учебник /под общ. ред. В.В. Миронова. М.: НОРМА, 2009. 912